

MIQDOR KONSEPTINING MADANIY STEREOTIP VA QADRIYATLAR SHAKLLANISHIGA TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874906>

Moxidil AXUNOVA,

Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti

Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada miqdor kontsepti, ya'ni sonlar va o'lchovlar orqali ta'riflanadigan madaniy stereotip va qadriyatlar shakllanishi tahlil qilinadi. Maqolada miqdor tushunchalarining madaniy stereotiplarga qanday ta'sir ko'rsatishi va bu jarayonning global kontekstdagi o'zgarishlar bilan bog'lanishi yoritiladi, shuningdek, miqdor kontsepti va uning madaniy stereotiplar va qadriyatlar shakllanishidagi o'rni tahlil qilinadi. Madaniy stereotiplar va qadriyatlarining shakllanishi o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi. Miqdor tushunchalarining turli madaniyatlarda qanday o'zgarishini va bu o'zgarishlarning stereotiplar va qadriyatlarining shakllanishiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Madaniy stereotiplar, jumladan milliy, diniy va ijtimoiy stereotiplar, har bir madaniyatda o'ziga xos ifodalarga ega bo'lib, ularning asosiy xususiyatlari noaniqlik, oddiylashtirish va ijtimoiy ta'sirdan iborat. Hall, Hofstede va Lévi-Strauss kabi olimlarning ishlari orqali miqdor tushunchalari va madaniyatlararo farqlar tahlil qilinadi. Ingliz, rus va o'zbek tillaridagi miqdor tushunchalari va ularning madaniy kontekstdagi ramziy ma'nolari yoritiladi. Maqola miqdor va madaniy stereotiplar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yoritib, globalizatsiya jarayonida bu tushunchalarning qanday tarqalishini ko'rsatadi.

Аннотация. В данной статье анализируется формирование культурных стереотипов и ценностей через концепт количества, определяемый числами и измерениями. Рассматривается влияние количественных концептов на культурные стереотипы, а также связь этих процессов с изменениями в глобальном контексте. В статье исследуется роль концепта количества в формировании культурных стереотипов и ценностей, а также изменения этого концепта в различных культурах и их влияние на формирование стереотипов и ценностей.

Культурные стереотипы, включая национальные, религиозные и социальные, находят уникальное выражение в каждой культуре и характеризуются неопределенностью, упрощением и социальным влиянием. Для анализа концепта количества и межкультурных различий используются работы таких ученых, как Хэлл, Хофстеде и Леви-Стросс. В статье также рассматриваются символические значения количественных концептов в английском, русском и узбекском языках в их культурных контекстах. Особое внимание уделяется взаимосвязи между количеством и культурными стереотипами, а также тому, как эти концепты распространяются в процессе глобализации.

Abstract. This article analyzes the formation of cultural stereotypes and values through the concept of quantity, defined by numbers and measurements. It explores how concepts of quantity influence cultural stereotypes and how these processes are connected to changes in the global context. The article also examines the role of the concept of quantity in the formation of cultural stereotypes and values. It investigates how the concept of quantity changes in different cultures and how these changes affect the formation of stereotypes and values. Cultural stereotypes, including national, religious, and social stereotypes, have unique expressions in each culture, characterized by ambiguity, simplification, and social influence. The works of scholars such as Hall, Hofstede, and Lévi-Strauss are used to analyze the concept of quantity and intercultural differences. The article highlights the symbolic meanings of quantity concepts in English, Russian, and Uzbek languages within their cultural contexts. It emphasizes the interrelationship

between quantity and cultural stereotypes, showing how these concepts spread in the process of globalization.

Tayanch soʻzlar: *miqdor kontsepti, madaniy stereotip, qadriyatlar, til, madaniyat.*

Keywords: *concept of quantity, cultural stereotype, values, language, culture.*

Ключевые слова: *концепт количества, культурный стереотип, ценности, язык, культура.*

Har bir jamiyatda miqdorning oʻziga xos tarixi, anʼanalari va madaniy ramzlari bilan bogʻliq hodisalari mavjud. Miqdor kontsepti son, son kategoriyasi va oʻlchovlarning keng qamrovli doirasi boʻlib, madaniy qadriyatlarning shakllanishida oʻzining sezilarli taʼsirini koʻrsatadi. Madaniy stereotiplar haqida soʻz yuritar ekanmiz, ushbu terminga alohida toʻxtalib oʻtamiz. Madaniy stereotip – biror madaniyat, guruh yoki jamiyat aʼzolari haqida keng tarqalgan, umumlashtirilgan koʻpincha noaniq va qatʼiy qabul qilingan tasavvur, yagona xulq-atvor, xususiyatlar yoki qadriyatlar asosida tasavvur qilishga olib keladigan fikrdir. Bu stereotiplar koʻpincha haqiqiy tajribaga yoki ilmiy tahlillarga asoslanmasdan, faqat madaniyatga xos boʻlgan biror xususiyatga asoslanadi va ular ijtimoiy guruhlar oʻrtasida farqlarni soddalashtiradi. Stereotiplar odatda ayni madaniyatga mansub boʻlmagan odamlar tomonidan shakllantiriladi va koʻpincha negativ yoki haddan tashqari soddalashtirilgan boʻladi. Masalan, bir jamiyatda “germaniyaliklar juda tartibli va aniq” yoki “italyanlar juda hissiyotga boy” kabi tasavvurlar mavjud boʻlishi mumkin.

Madaniy stereotiplar turli shakllarda namoyon boʻladi: 1) milliy stereotiplar, 2) diniy stereotiplar, 3) ijtimoiy stereotiplar.

Madaniy stereotiplarning asosiy xususiyatlari: 1) **oddiylashtirish** – madaniy stereotiplar har bir insonni oʻsha guruhdagi boshqa barcha aʼzolar bilan bir xil deb hisoblaydi, 2) **noaniqlik va umumlashtirish** – aniq dalillarga asoslanmasdan, koʻpincha shaxsiy qarashlar, tajribalar yoki mediada tarqatilgan xabarlariga asoslanadi, 3) **ijtimoiy taʼsir** – jamiyatda keng tarqalgan boʻlib, ular ijtimoiy munosabatlar, mehnat bozori, siyosat va kundalik hayotda muhim rol oʻynaydi, 4) **salbiy yoki ijobiy** – stereotiplar ijobiy ham, salbiy ham boʻlishi mumkin. Masalan, “fransuzlar sanʼatni yaxshi tushunadi” degan ijobiy stereotip yoki “arablar terrorizmga moyil” degan salbiy stereotip boʻlishi mumkin.

Miqdor kontsepti, madaniy stereotiplar va qadriyatlar shakllanishi kabi mavzularda koʻplab olimlar tadqiqotlar olib borishgan. **Edward T. Hall** – madaniy kontekst va miqdor tushunchalari boʻyicha ishi bilan tanilgan. Hallning “The Silent Language” (1959) asarida, u miqdor (masalan, vaqt va makon oʻlchovlari)ning turli madaniyatlarda qanday farqlanishini va bu farqlar madaniy stereotiplar va qadriyatlar shakllanishiga qanday taʼsir qilishini oʻrgangan. Olim, ayniqsa, “monoxronik” va “polixronik” vaqt tushunchalarini tahlil qilgan, bu esa miqdor va madaniyat oʻrtasidagi bogʻliqlikni ochib bergan.¹

Geert Hofstede – madaniyatlararo farqlarni oʻrganishda eng mashhur olimlardan biri boʻlib, u “Hofstede’s Dimensions of Culture” modelini yaratgan. Bu modelda, u miqdor tushunchalarini, masalan, “individualizm” va “kollektivizm”, “yuksaklik” va “kamchilik” kabi omillarni oʻrganadi. Hofstede, madaniyatlar oʻrtasidagi farqlar va bu farqlarning qadriyatlar va stereotiplarga taʼsirini batafsil yoritadi.²

Claude Lévi-Strauss – Strukturaviy antropolog va madaniy oʻrganish sohasida bir qancha ishlari mavjud. Lévi-Strauss oʻzining asarlarida, masalan, “The Elementary Structures of Kinship” (1949)da, ijtimoiy strukturalarni va madaniy qadriyatlarni tahlil qilishda miqdor

¹ Edward T. Hall, *The Silent Language* (1959)

² Geert Hofstede, *Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations* (2001)

tushunchalarining qanday o'rin tutishini o'rganadi. U, shuningdek, madaniy kodlarni va ularning o'rganilishida miqdor kontsepti qanday rol o'ynashini ko'rsatgan.

Miqdor kontsepti va uning madaniy ifodasi. Miqdor tushunchalari turli jamiyatlarda turlicha aks etadi. Ba'zi madaniyatlarda "ko'p" yoki "oz" tushunchalari cheklanishlar va ma'naviy qadriyatlar bilan bog'lanadi. Bu o'z navbatida, tilning ishlatilishi va so'zlashuv madaniyati orqali madaniy stereotiplarni shakllantiradi. Miqdor tushunchalari bilan uyg'unlashgan stereotiplar, ya'ni, "ko'p pul"ning muvaffaqiyat bilan bog'lanishi yoki "oz" bo'lishning kamolotga to'g'ri kelmasligi kabi tasavvurlarni o'zida aks ettiradi. Bunday stereotiplar til orqali jamiyatga singib ketadi. Miqdor kontsepti, ayniqsa, iqtisodiy va ijtimoiy qadriyatlarining shakllanishida ham katta rol o'ynaydi. Jamiyatda insonlar miqdor tushunchalarini o'z qadriyatlarini ifodalash uchun ishlatadilar, bu esa ularda muvaffaqiyat, boylik, yuksalish kabi qadriyatlarni shakllantiradi. Globalizatsiya jarayonida esa miqdorning ta'siri turli madaniyatlar orasida tarqalib bormoqda. Yangi texnologiyalar va kommunikatsiyalar yordamida bu qadriyatlar va stereotiplar tez fursatda boshqa madaniyatlarga kirib bormoqda.

Ingliz madaniyatida, ko'p narsa, masalan, ko'p pul, ko'p vaqt, ko'p muvaffaqiyatga ijobiy ma'noda qaraladi. "Ko'p" – bu muvaffaqiyat va yaxshi holatni ifodalaydi. Ko'p pul va ko'p imkoniyatlar, odatda, yaxshilik, rivojlanish va farovonlikni anglatadi. Misol uchun, "A person with a lot of money has a good life" (Ko'p pulga ega odam yaxshi hayot kechiradi). Ingliz tilida "ko'p" ma'nosini ifodalovchi so'zlar quyidagilar sanaladi: *many, a lot of, plenty, tons of, numerous, numerous, innumerable, numberless, countless, myriad, multitudinous, manifold, beaucoup, several, various, divers, sundry, a considerable number, a lot, lots, a heap, heaps, piles, scores, dozens, numbers, a liberal quantity, a profusion, an abundance.*

"Oz" narsa, masalan, ozgina pul yoki oz vaqtga aksar hollarda salbiy ma'noda qaraladi. Ya'ni "oz" – bu yetishmovchilik va yo'qlikni anglatadi. "Living paycheck to paycheck" (oylikdan oylikkacha yashamoq) kabi iboralar oz pul va cheklangan imkoniyatlar bilan bog'liq salbiy stereotiplarga ega. "Few" yoki "little", "scarce", "not many" tushunchalari ko'proq yetishmovchilik va resurslarning kamligini bildiradi. "Few" salbiy nuqtai nazardan qiyinchilik, etishmovchilik yoki cheklovlarni anglatadi. **Masalan:** "There are few opportunities in this area, so finding a job is difficult", "I have little money left to spend". "Few" yoki "little" kabi so'zlar ehtiyojning qondirilmaganligini, resurslarning cheklanganligini va odamlarning kam imkoniyatlarga ega ekanligini anglatadi. Bu odatda salbiy baholanadi.

O'zbek madaniyatida miqdor tushunchalari ko'proq an'anaviy qadriyatlar, oilaviy munosabatlar va jamiyatdagi hurmatga bog'liq. "Ko'p" tushunchasiga ikki xil qarash mavjud. Ko'p bolali oilalar, ko'p mehmonlar va ko'p sovg'alar yaxshilikni, bag'rikenglikni anglatadi.

O'zbek madaniyatida ko'p narsa yaxshilikni bildiradi, masalan, ko'p bolali bo'lish – bu oilaning kuchli bo'lishini anglatadi. Ammo, "ko'p" atamasi ehtiyotkorlik bilan ishlatiladi, chunki ba'zida "ko'p"ni haddan tashqari ishlatish – zararli yoki ortiqcha deb hisoblanishi mumkin. "Ko'p" ning sinonimlari: bisyor, g'oyat, benihoya, xo'b, obdon, chunon, chandon, zap, o'ta, juda ko'p, tonnalab, minglab, yuzlab kabi so'zlar sanaladi. Lekin, o'z o'rnida ko'p gap, ko'p maqtov salbiy qarashlarni taqozo qiladi. Bunday va'ziyatlarda o'zbek tilidagi "oltin me'yor" tamoyiliga murojaat qilinadi. "Oz", "kam" ko'pincha yetishmovchilik yoki qiyinchilikni bildiradi. Lekin ushbu so'zlar ijobiy bo'yodkorlikka ham ega bo'lib gapning ozi doim ijobiy bahoga ega.

Ingliz madaniyatida raqamlarga bo'lgan munosabat, asosan, pragmatik va funksional bo'lib, raqamlar kundalik hayotda va iqtisodiy faoliyatda aniq va maqsadga yo'naltirilgan shaklda ishlatiladi. Shuningdek, ba'zi raqamlar ijtimoiy va psixologik jihatdan ham ma'lum ma'nolarga ega, xususan, "4" raqami ko'pincha yaxshilik va barqarorlik bilan bog'lanadi. U an'anaviy ravishda to'rt elementga (yer, suv, havo, olov) va to'rt burchakli shakllarga ishora qiladi, bu esa barqarorlikni bildiradi. "13" raqami esa ayrim hollarda shubhali va baxtsiz raqam sifatida qaraladi. Bu raqamning salbiy tarafi mehmonxonalarda 13-xona bo'lmasligi orqali ifodalanadi. "7" raqamiga omadli raqam sifatida qaraladi. Ko'plab tarixiy, madaniy va diniy

ramzlarda bu raqam ijobiy ma'noga ega: masalan, "7 days a week" (haftaning 7 kuni) va "lucky number seven" (omadli yettinchi raqam). O'zbek xalq ertaklari stereotipida 40 kecha-yu 40 kunduz to'y, 7 kunlik yo'l, 7 kun bazm, 3 kecha-yu 3 kunduz ziyofat kabi sonlar miqdori ko'plab uchraydi. Bundan tashqari juftlik, toqlik, 3 soniga bo'lgan alohida ijobiy qarashlar mavjud.

Rus tilida ko'p so'zining dominant "много" hisoblanadi. немало, сильно, слишком, очень, долго, широко, существенно, гораздо, значительно, довольно, столько, столь so'zlari uning sinonimlaridir. "Ko'p" rus madaniy hayotida sifatni ko'rsatuvchi ko'rsatkich bo'lib, ko'p mehnat qilish va ko'p mablag'ga ega bo'lish –barqarorlikni va jamiyatdagi yuqori o'rinni anglatadi. Shuningdek, "ko'p" raqamlar ijtimoiy nuqtai nazardan ijobiy baholanadi, chunki farovonlik belgisini ko'rsatadi.

Raqamlar ifodasi. 1 – O'zbek tilida 1 soni ko'pincha adabiyotlarda harflar bilan ifodalanadi. Ayrim o'rinlarda, ya'ni yuz, ming, million so'zlaridan keyin boshqa sonlar kelmagan taqdirda, "bir ming" deyish o'rniga ming deya cheklaniladi. Madaniy stereotipda "bir" so'zi ko'pincha yagonalikka ishora qiladi: "Gap bitta - Hudo bitta".

Rus tilida "один" (odin) so'zi ham yagona narsani, yolg'izlikni bildiradi. Masalan, "один дома" (odin doma) – uyda yolg'iz.

Ingliz tilida "one" so'zi ta'kidlanganda ishlatiladi, uning o'rniga narsa-predmetlarning bir donaligini ifodalash uchun "a", "an", "the" artikllari qo'llanadi. Bu holatda "the" dunyoda yagona bo'lgan otlar oldidan qo'llanadi. Ya'ni the Earth – Yer sayyorasi.

2. Ikki. O'zbek tilida juft, qo'sh, poy, par so'zlari "ikki" semasini beradi. Ikki insonga nisbatan ikkala, ikkov, ikkovlon so'zlari jamlash ma'nolarini ifodalaydi. 2 raqami juftlik ma'nosida ijobiy, baho ma'nosida salbiy bo'yoqdorlikka ega.

Rus tilida "Два" (dva) so'zi ham juftlikni bildiradi. Masalan, "два стула" (dva stula) - ikki stul. Двое (ikkov), дважды (2 karra), двойня (egiz), двойка (ikkilik), второй (ikkinchi), двойник (juftlik), удвоить (juftlash), двойной (ikki marta), удвоенный (ikki barobar), двойственный (dual), двойкий so'zlarining o'zagi hisoblanadi. Yana hafta kunlaridan biri hisoblangan "вторник" kelib chiqishi "второй"ga taqalib, 2- kun degan ma'noni beradi.

Ingliz tilida "two" so'zining sinonimlari quyidagilardir: couple (juft), double (ikkilik, qo'sh), pair (juft), binary (ikkilik), deuce (durrang), doublet (ikkinchi nusxasi), duality (ikkilik), duet (ikki xonandaning hamkorlik ijrosi), duplicity (ikkizlamachilik), twain (ism ikki ma'nosini beradi, sherik, juft ma'nosi ham mavjud), twins (egizaklar).

3. Uch. O'zbek madaniyatida 3 raqami ko'p hollarda turli simvolik ma'nolarni anglatadi. O'zbek xalq ertaklarida, masalan, "uchta do'st" yoki "uch og'a-ini" kabi tushunchalar tez-tez uchraydi. Bu, o'z navbatida, jamiyatda uchlikning ijtimoiy ahamiyatini va uning jamiyatda tutgan o'rnini anglatadi. Shuningdek o'zbek xalq an'analari ham 3 raqami tez-tez ishlatiladi. Misol uchun, o'zbeklar ko'pincha "uch kun" yoki "uch oy" kabi davrlarni belgilashda uch raqamini faol ishlatadilar. Bu davrlar ko'pincha muayyan ish yoki voqea uchun eng ma'qul vaqt oralig'ini anglatadi. O'zbek folklorida uchlik ko'pincha muvaffaqiyat va baraka ramzi sifatida qabul qilinadi.

Ingliz tilida 3 raqami aksar hollarda tasavvurlar va semantik ramzlar bilan bog'lanadi. Ayniqsa, tashkiliy birliklarda ko'p ishlatiladi: masalan, "**the three R's**" (Reading, 'riting (writing), and 'rithmetic – o'qish, yozish va hisoblash). Bu ibora o'quv dasturlarining asosiy fanlari sifatida tasvirlanadi va bolalar ta'limi va tarbiyasining poydevorini tashkil etadi. Ko'plab diniy va mifologik ramzlarga ham ishora qilib, xristianlikda uchlik – "**the Holy Trinity**" muqaddas uch ruxga ishora qiladi. Bu diniy tushuncha ko'p madaniyatlarda 3 raqami va uning ramziyligini kuchaytirgan. Ingliz tilida "**third time's the charm**" degan ibora mavjud, bu esa uchinchi urinishning muvaffaqiyatli bo'lishiga ishora qiladi.

Rus madaniyatida ham 3 raqamining lingvomadaniy ahamiyati yetarlicha. Rus xalq e'tiqodida 3 raqami ba'zi ma'nolarda to'liqlikni, yuqori darajadagi mukammallikni anglatadi. Masalan, rus xalq she'riyati va afsonalarida uchlik ko'pincha to'rtinchi element sifatida

keltirilgan. Ko'plab rus xalq ertaklarida uchinchi martada bajarilgan topshiriq yoki harakat muvaffaqiyat keltiradi. Rus tilidagi aforizmlar va iboralarda ham uchlikning ramziyligi aks etadi. “Три раза – и хватит!” (Uch, uchdan keyin push yoki Uch, uchdan keyin kech) iborasi, odatda, biror narsaning yetarli darajada bajarilganini, ortiqcha harakatning keraksizligini bildiradi. Shuningdek, tarixiy va siyosiy kontekstda ham muhim o'rin tutib, rus qirollik davrida uchinchi imperiya yoki uchinchi dunyo davlatlari kabi ifodalar ishlatilgan, bu esa kuch va taraqqiyotning ma'lum davrlarini ifodalashda ishlatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axunova M., Yusupova S. Son kategoriyasining qo'llanilishi va uning ingliz va o'zbek tillarida qiyoslanishi // SAI. 2022. №B7.
2. Axunova M. Miqdor konsepti. Son kategoriyasini o'rganishdagi qiyosiy-lingvistik tahlil. Nordic science practical e-journal. Volume-2. 21 june 2024
3. Axunova M. (2024). Zamonaviy tilshunoslikda “Lingvomadaniy maydon” tushunchasi. *Talqin Va Tadqiqotlar*.
4. Edward T. Hall, *The Silent Language* (1959)
5. Geert Hofstede, *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations* (2001)